

ÓBITOS EVITÁVEIS EM MENORES DE 5 ANOS POR CAUSAS REDUZÍVEIS COM ATENÇÃO À GESTANTE NA AMAZÔNIA LEGAL: PRINCIPAIS CAUSAS E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

Vitória Ferreira da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins -vitoria.ferreira@ufnt.edu.br

Joanny Siva Moraes - Universidade Federal do Norte do Tocantins - joanny.moraes@ufnt.edu.br

Ediana Vasconcelos da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins- ediana.silva@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A população da Amazônia Legal (AL) possui um território heterogêneo e com indicadores socioeconômicos e sanitários díspares, influenciando na mortalidade. Nesse sentido, as mortes evitáveis são aquelas relacionadas com a ausência de suporte de saúde efetivo. A lista de causas de mortes evitáveis é utilizada para o monitoramento da mortalidade, do impacto de ações de saúde de uma população e para avaliação dos serviços ofertados. **OBJETIVOS:** Identificar as principais causas de morte evitável em menores de 5 anos relacionadas à atenção à gestante e o perfil epidemiológico associado. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo sobre os casos de óbitos infantis entre 0-5 anos por causas reduzíveis com atenção à mulher na gestação no território brasileiro da AL, de 2019 a 2023. Os dados foram obtidos através do Sistema de Informação de Agravos de Notificações(SINAN), na sessão de mortalidade, sendo dispensado a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). As variáveis utilizadas foram: causas evitáveis; sexo; idade e cor/raça. **RESULTADOS:** O número total de mortes no período analisado foi de 7.980, 4.517 do sexo masculino, 3.444 do sexo feminino e 19 ignorado, evidenciando maior prevalência (56,6%) de óbitos infantis no sexo masculino. Em relação à cor/raça, 5.695(71,3%) eram pardos 1.141(14%) brancos, 111(1,3%) pretos, 19(0,23%) amarelos, 259(3,2%) indígenas e 755(9,4%) ignorada. Tais dados justificam-se pelo predomínio de pardos na região da AL, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Quanto à faixa-etária, 6.376(79%) tinham entre 0-6 dias, 1.205(15%) entre 7-27 dias, 382(4,7%) entre 28-364 dias e 17(0,21%) entre 1-4 anos, demonstrando que a maior parte dos óbitos são neonatal. Dentre as causas relacionadas à atenção à gestante, tem-se como principais: afecções maternas (24,8%), desconforto respiratório do recém-nascido (20,5%), prematuridade e baixo peso ao nascer (19,5%) e complicações gestacionais (11,7%). **CONCLUSÃO:** A análise demonstrou que a mortalidade neonatal é o principal contribuinte para esse desfecho, tendo as doenças maternas – diabetes mellitus, hipertensão arterial, infecções, complicações gestacionais, prematuridade/baixo peso ao nascer e desconforto respiratório do recém-nascido como fatores de risco significativos. Logo, demonstra-se que a atenção ao pré-natal é crucial no desfecho dessas mortes, bem como assistência adequada ao parto, o que sugere necessidade de maior aprimoramento do serviço de saúde ofertado na região da AL.

Palavras-chave: Óbitos evitáveis, Pré-natal, Mortalidade.

REFERÊNCIAS:

GARNELO, L. Especificidades e desafios das políticas públicas de saúde na Amazônia. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 12, 2019.

LEAL, M. DO C. et al. Atenção ao pré-natal e parto em mulheres usuárias do sistema público de saúde residentes na Amazônia Legal e no Nordeste, Brasil 2010. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 15, n. 1, p. 91–104, mar. 2015.

MALTA, D. C. et al. Preventable deaths in childhood, according to actions of the Unified Health System, Brazil. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 22, 2019.

OLIVEIRA, I. S. S. DE et al. Óbitos evitáveis de menores de cinco anos na macrorregião Norte do estado de Minas Gerais, Brasil. **Revista Bioética**, v. 26, n. 3, p. 397–402, dez. 2018.

VIEIRA, F. M. DOS S. B.; KALE, P. L.; FONSECA, S. C. Aplicabilidade da Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis por intervenção do Sistema Único de Saúde, para análise de óbitos perinatais em municípios dos estados Rio de Janeiro e São Paulo, 2011*. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, n. 2, maio 2020.